

BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK TAFAKKUR VA YANGICHA FIKRLASH TARZINING UZVIYLIGI

Gulbahor Xolmirzayeva

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577333>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashda pedagogik tafakkur va yangicha fikrlash tarzining uzviyligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarbiyachi, ta'lim jarayoni, pedagogik tafakkur, islohot, yangilanish, fikrlash

O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni xalqaro standartlarga integratsiyalash, mehnat bozori talablariga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlash maqsadida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning samaradorligi bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik tafakkuri bilan bevosita bog'liq.

Bugun kunda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, rivojlantirish jarayonida ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqish va zamon talablari asosida yangilash muhim sanaladi. Ta'lim muhitini yangilash degani, albatta, o'tmishning ijobiy g'oyalardan, tajribalaridan voz kechish degani emas, balki o'tgan davr davomidagi ilmiy salohiyatga tayanish, milliy va umumbashariy, ma'naviy merosni amaliyotga tadbiq etish hamda xorijiy tajribalarning ijtimoiy-madaniy, foydali va samarali jihatlarini o'zimizga moslagan holda ijtimoiy hayotga olib kirishdir.

Insoniyat dunyosi hamisha yangilikka intiladi, yangi g'oya va yangicha faoliyat nafaqat kundalik hayot, avvalo, ta'lim-tarbiya tizimi uchun muhim sanaladi. Ta'limda, ilm-fan sohasida yangilik yaratish oson masala emas, bu ko'p mashaqqat, mehnat va tinimsiz izlanishni, atrofdagi insonlardan ko'ra kengroq fikr-mulohaza yuritishni, yangicha yondashuvni talab etadi.

Hozirda rivojlanayotgan dunyo, bugungi real hayotning har sohasi uchun har tomonlama barkamol shaxs va uning g'oyalari zarur desak mublag'a bo'lmaydi. Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik tafakkuri bu:

- oliy ta'lim talabasining o'z xalqining etnopedagogik asoslarini bilish ehtiyojidan kelib chiquvchi (tahlil, sintez, taqoslash, umumlashtirish, analogiya, tushuncha, misol, faktlardan foydalanish) fikrlash ko'nikma va malakalari majmuidir;
- talabalar pedagogik tafakkurini shakllantirish orqali pedagogik jarayonga yagona hodisa sifatida qarab, ularda pedagogik bilimlar vositasida ijodiy yondashuv malakalarini hosil qilish, yoshlar qalbi va ongiga milliy iftixor tuyg'usini singdirish bilan uyg'un kechadi;
- oliy ta'limi jarayonida pedagogik tushunchani pedagogik voqeaga qo'shish oqibatida talabalar uning nazariy mohiyatini ochish imkoniyatiga ega bo'ladilar;
- tushuncha tasavvurni uyg'otadi, bu esa voqea, hodislarga yoshlarning ichki munosabatini o'rganish imkonini beradi va ularning qayd qilishga zamin hozirlaydi.

Mazkur vaziyatlarda tasavvur qilish obyekt va tushunchaning umumiy munosabat hamda aloqalarini tushunish imkonini yaratadi. Chunki pedagogik materialni o'zlashtirish uchun talabalar amaliy fikriy harakatni bajaradilar.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishda oliy o'quv yurti professor-tarbiyachisining kompetentligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunda oliy o'quv yurti professor-tarbiyachisidan quyidagi kasbiy kompetentlik talab etiladi:

- o'z bilimni muntazam ravishda boyitib borish, egallagan malakalarini takomillashtirishga tayyor bo'lish, ma'naviy-ma'rifiy soha yangiliklaridan, dunyodagi global voqelikdan boxabar bo'lish;
- pedagogik, ijtimoiy soha muammolarini pedagogik-psixologik jihatdan tahlil qilish va uning mazmun-mohiyatini talabalarga yetkazish didaktikasini mukammal bilishi;
- pedagogik tafakkurning ilmiy manbalari bazasidan to'g'ri foydalana olishi (mustaqil fikr, maqsad qo'yish, o'quv adabiyoti va qo'shimcha manbalardan to'g'ri foydalana olish);
- tanqidiy fikr yurita olish va o'quv jarayonida yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarni professional hal eta olish;
- talabalar bilan hamkorlik, o'zaro bir-birini tushunish, empatiya bildirish, o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan pedagogik muloqotni o'rnata olish;
- talabalarni bo'lajak kasbiy faoliyatga yo'naltirishda faollik ko'rsatish.

Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik tafakkurini rivojlantirish oliy o'quv yurti professor-tarbiyachisidan ijtimoiy, uslubiy, ixtisoslik bilimdonligini talab etadi. Dars mobaynida auditoriya bilan samarali o'zaro muomala shaklini tashkil eta olish, sog'lom ma'naviy muhitni hosil qila olish, barcha bilimlarini, ijtimoiy-hayotiy tajribalarini talabalarga tushunarli, ravon tilda yetkaza olishi, ta'lim texnologiyasi va metodlaridan samarali foydalanishi, o'z fani va predmeti sohasi bo'yicha chuqur va har tomonlama mukammal bilimlarga ega bo'la olishi, o'z ustida ishlash qobiliyati, talabalarning qiziqishlari, talab-takliflarini aniq bilib til topisha olishi faoliyat samaradorligini belgilab beradi. Shuningdek, tarbiyachida tushuntira olish, nutq, tashabbuskorlik qobiliyati yetarli darajada rivojlangan bo'lishi kerak.

Pedagogik tafakkur ta'lim jarayoni bilan bog'liq shakllangan ommaviy va ilmiy tadqiqotlar natijasida shakllangan tushunchalar majmuidir. Pedagogik tafakkurda tarbiyachilar ta'limning maqsadi, ta'lim oluvchilarning o'rganish shakllariga, ularning motivatsiyalarga qaratilgan o'ziga xos tadqiqot va tushunchalarga e'tibor beradi.

Yu.Kornilov pedagogik tafakkurni kasbiy faoliyat jarayonida kasbiy vazifalarni yechishdagi inson tafakkurining namoyon bo'lishi deb hisoblaydi. D.Kavtaradze amaliy pedagogik vazifalarni hal etishda iqtidor ko'nikmalarini hosil qiladigan kompetent tafakkur, deb belgilaydi. O.Tixomirov pedagogik tafakkurni kasbiy ijodiy topshiriqlarni yechishga qaratilgan turli-tuman evristik usullarni o'zida mujassamlashtiradi, deb hisoblaydi.

Yu.Kulyutkin esa ijodiy xarakterga ega tafakkurning yuksak darajadagi pedagogik rivojlanish jarayoni, deb ta'rif beradilar. M.Kashapov pedagogik tafakkur bu pedagogik faoliyatda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni topish, o'rganish, bartaraf etishning yuqori darajadagi bilish jarayonidir deb tavsiflagan. Mazkur tushunchaga doir adabiyotlar tahlili natijasi "pedagogik tafakkur" tushunchasining turli xil talqin etilishi uning tuzilishi va tarkibiy qismlari bo'yicha bir xil aniq fikr mavjud emas degan xulosaga kelishga asos bo'ladi.

Pedagogik tafakkur insoniyat tarixi yuzasidan tizimli fikrlashni, tadqiq etishni va xulosalar shakllantirishni rivojlantiradi. pedagogik tafakkur pedagogik voqealar, shaxslarning hayoti va ularning insoniyat taraqqiyotida tutgan o'rni, ularning fikrlari hamda faoliyati, turli sohalarga doir ilm-fan yangiliklari, shuningdek falsafiy tushunchalarni qamrab oladi.

Pedagogik tafakkur o'tmishni tahlil qilish va o'rganish yordamida ta'lim oluvchilarga millat, elat, ularning madaniyati hamda jahon sivilisatsiyasidagi taraqqiyot an'analari doir tushunchalarni rivojlantiradi.

Pedagogik tafakkurni bir necha turga bo'lish mumkin:

- milliy-pedagogik tafakkur;
- global tafakkur;
- madaniyat tafakkuri;
- diniy tafakkur.

Pedagogik tafakkurning bir necha turlari mavjud:

1. **Shaxsiy pedagogik tafakkur:** tarbiyachining o'z-o'zini ta'lim jarayoni va o'qitish usullari haqida tafakkur qilishi.
2. **Jamoaviy pedagogik tafakkur:** ta'lim muassasasi pedagogik jamoasining ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim oluvchilarni o'qitish bo'yicha "jamoaviy qoidalar"ning mavjudligi.
3. **Ta'lim olish markazida pedagogik tafakkur:** tarbiyachilarning ta'lim oluvchilarni ta'lim olish ahamiyatini va o'qish jarayonlarini muhokama qilishlari.
4. **Maktab darajasida pedagogik tafakkur:** maktab boshqaruvchilari, tarbiyachilar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari tomonidan amalga oshiriladigan ta'lim protsesslari bo'yicha muhokama qilish. Mazkur tafakkur ta'lim muassasasi kooperativ imiji bilan uzviy bog'liqlikka ega bo'ladi.

Bo'lajak tarbiyachilarda mutaxassislik fanlarini o'qitish orqali pedagogik tafakkurini rivojlantirishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. **Manba tahlili:** bo'lajak kasbiy faoliyatga doir ilmiy manbalar, OAVdan ma'lumot topish va ularni tahlil qilish.
2. **Pedagogik vaqtning muayyan aspektlariga fokuslash:** belgilangan pedagogik vaqtlardagi aspektlarni tahlil qilish, bu orqali uning muhim jihatlarini baholash.
3. **Muhokama va munozara:** ma'lumot va dalillarni bir-biri bilan aloqadorligini muhokama qilish, fikrlarni umumiy emas, balki maxsus (spetsifik) bayon qilishga o'rgatish.
4. **Masala mohiyatini turli aspektlardan tahlil qilish:** pedagogik nazariya va amaliyotga doir tushuncha, masalalar mazmun-mohiyatini turli aspektlardan tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirish, jumladan pedagogik aspekt ham bunda muhim ahamiyatga ega.
5. **Strategik tahlil qilish:** pedagogik nazariya va amaliyotga doir mabaalardan aynan bir masalani hal qilish uchun foydalana olishi. Bunda talabalarda vaqt va samaradorlik yuzasidan o'z faoliyatiga baho berish rivojlanadi.

Jahondagi globallashuv jarayonlari, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj, fan-texnika taraqqiyoti yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratish bilan birga, ularning oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish kabi ko'plab talablarni qo'yimoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar, innovatsion o'zgarishlar, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, ta'lim sifat va samaradorligini oshirish yo'lida ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari uchun zaruriy hamda yetarli shart-sharoitlarni yaratib berilishi oliy o'quv yurtlari rahbarlari va professor-tarbiyachilariga ham o'ziga xos katta mas'uliyat yuklaydi.

Zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik tafakkur va yangicha fikrlash tarzini rivojlantirish o'zaro aloqadorlikka ega. Har qanday fan va undagi tushunchalar pedagogik yondashuv asosida ilmiy tushunish va tahli qilish imkoniyatini beradi. Bo'lg'usi tarbiyachilar pedagogik faoliyatida o'z faniga doir tushunchalarni o'qitishda pedagogik ma'lumotlarni topish va o'z munosabatini bildirishi lozim bo'ladi. O'z navbatida yangicha fikrlash orqali o'tmish va hozirgi zamon aloqadorligini ta'lim oluvchilarga tushuntirishi mumkin bo'ladi.

Yangicha fikrlash tarzi hozirgi tarbiyachilarga ko'proq zamonaviylik va kasbiy me'yorlarga munosib bo'lishlikni taqozo etadi. Yangicha fikrlashning pedagogik jihatlari tarbiyachilarning malaka oshirish kurslarida fanlar mazmuniga integratsiyalashgan holda shakllantiriladi.

Pedagogik tafakkur va yangicha fikrlash tushunchalari bir-birini to'ldirib boradi. Pedagogik tafakkur manbasi pedagogik voqea va hodisalar, shaxslar bilan bog'liq va joriy fikrlashni o'z ichiga olgan tafakkur tarzidir. Pedagogik tafakkur pedagogik ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, mavjud ma'lumotlarni pedagogik nuqtai nazardan asoslashni talab etadi. pedagogik tafakkur pedagogik amaliyotda ma'lumotlarni muhokama qilish, ularning xolisligini ta'minlashda manbalar ustida ishlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжмасынинг 2021 йил 18 январдаги 23-сонли “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепцияси”га 1-илова. 1 боб. Умумий қоидалар. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.01.2021 й., 09/21/23/0056-сон, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон; 10.08.2022 й., 09/22/438/0726-сон.
2. Корнилов Ю.К. О зарождении и развитии мыслительного процесса в педагогической деятельности /Ю.К. Корнилов // Психология педагогического мышления: теория и практика. – М.: ИП РАН, 1998. – С. 3-8.
3. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения / Д.Н.Кавтарадзе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 173 с.
4. Тихомиров О.К., Клочко В.Е. Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности. Вопросы психологии, (1980). 5. – 23-31 с.
5. Кулюткин Ю.Н. “Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя”. Вопросы психологии 2 (1986). – 21-30 с.
6. Seixas P. “A model of historical thinking”. Educational philosophy and theory 49.6, 2017. – P. 593-605.
7. Kansanen P. “Pedagogical thinking: The basic problem of teacher education”. European Journal of education 26.3, 1991. – P. 251-260.
8. Xolmirzaeva Gulbaxor Baxodirovna “Bo'lajak tarbiyachining nazariy va pedagogik tafakkurini rivojlantirishning pedagogik asoslari” Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar № 12/23 Dekabr(3). 243-247 b.